

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES DE PATOLOGIA EM UMA RESIDÊNCIA FAMILIAR LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS – AM: ESTUDO DE CASO

Edição 122 MAI/23, Engenharias / 08/05/2023

ANALYSIS OF PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN A FAMILY HOME LOCATED IN THE CITY OF MANAUS – AM: CASE STUDY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7909342

Gabriel Esperança de Menezes¹

Alexandre da Silva Leocadio²

Érika Cristina Nogueira Marques Pinheiro³

Natália do Nascimento Farias⁴

RESUMO

As patologias na construção civil são falhas nas edificações que podem comprometer as funções as quais foram projetadas, podendo aparecer de diversas formas como infiltrações, fissuras, rachaduras entre outros. Para buscar as possíveis soluções das patologias, é indispensável entender as definições e suas causas. Este artigo tem como objetivo identificar as patologias encontradas na residência, visando analisar suas causas, buscando uma análise técnica do estudo, definindo as possíveis soluções e formas de evitar o seu retorno. O estudo de caso informou que a edificação nunca passou por uma manutenção adequada para identificar precocemente essas patologias hoje apresentadas.

Foram apresentadas soluções referentes às patologias encontradas através de pesquisa e análises, conhecimentos gerais e específicos, e principalmente vistorias in-loco durante a realização do trabalho.

Palavras-chave: patologias, edificações, soluções.

ABSTRACT

Pathologies in civil construction are failures in buildings that can compromise the functions for which they were designed, and can appear in various forms such as infiltrations, cracks, cracks, among others. To find possible solutions to these pathologies, it is essential to understand their definitions and causes. This paper aims to identify the pathologies found in the residence, aiming to analyze their causes, seeking a technical analysis of the study, defining possible solutions and ways to avoid their return. The case study informed that the building never went through adequate maintenance to identify early these pathologies presented today. Solutions concerning the pathologies found were presented through research and analysis, general and specific knowledge, and mainly in-loco inspections during the work.

Keywords: pathologies, building, solutions.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente está cada vez mais comum a construção de residências sem a contratação de profissionais capacitados, com isso as manifestações de patologias são cada vez mais recorrentes. As patologias na construção civil são falhas de execução na obra, tal como o uso de materiais de baixo custo e qualidade ou até pela falta de planejamento adequado no canteiro de obra, resultando no ganho de algumas patologias nas edificações, sendo assim patologia e o estudo dos danos na estrutura das edificações.

No Brasil foi feito uma pesquisa pelo Instituto de pesquisa Datafolha no ano de 2015 para o conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil (CAU), revelou que

44% dos brasileiros construíram ou reformaram suas moradias, desse grupo 85% fizeram sem a orientação técnica adequada.

Este artigo tem como objetivo geral analisar as manifestações de patologias em uma residência na cidade de Manaus, tendo como objetivo específico explicar as condições das patologias encontradas, identificar as possíveis causas destaca suas características e consequências, demonstrar as possíveis soluções das patologias encontradas.

Com isso este trabalho se justifica na relevância de solucionar as dúvidas existentes das patologias da construção civil, buscando pela importância na qualidade do processo construtivo, visando a melhoria da durabilidade das edificações lamentando seu tempo de vida.

Como a cidade de Manaus está localizada em uma área de baixa latitude inserido no bioma amazônico, tendo seu clima do tipo equatorial quente e úmido, traz um aumento nos erros na construção civil, somados aos outros problemas devemos ter mais atenção a esse quesito, pois diminui ainda mais a vida útil das edificações na cidade de Manaus.

Posteriormente iremos apresentar um estudo de caso em cima de, classificações, definições e causas das patologias, para identificar todos os problemas vistos na residência, identificar os erros de execução e definir as possíveis soluções para as patologias e meios de prevenção visando aumentar a vida útil da edificação.

2 METODOLOGIA

O trabalho será dividido em duas partes, sendo em pesquisa exploratória e pesquisa qualitativa. De início iremos realizar a pesquisa exploratória, realizando-se um levantamento bibliográfico sobre o tema em questão, usando como fontes normas, dissertações, livros e etc. Trazendo assim as mais diversas informações sobre o tema.

Subsequentemente, na pesquisa qualitativa é feita a análise de todos os dados coletados in loco, registros fotográficos, medições, para buscar as possíveis

soluções para os problemas encontrados. Fazendo como que este trabalho é um estudo de caso.

Figura 1: Fluxograma da metodologia.

3 RESULTADOS

3.1 REVISÃO DA LITERATURA

3.1.1 Conceito de edificação unifamiliar

Diretamente ligada à construção civil, edificações unifamiliares destinam-se em obras habitacionais, de âmbito familiar, com planejamentos e execuções de projetos, especialistas designados para as etapas específicas de uma obra e por fim, a execução de toda a edificação.

Na NBR 15.575, 19 de setembro de 2013, constam conceitos inovadores que mudaram a maneira de projetar, executar e avaliar as edificações, admitindo a

utilização de novos sistemas construtivos.

3.1.2 Definição de patologia em edificação

Cristiana Furlan Caporrino (2018, p.13) explica que patologia das edificações é a ciência que estuda as origens, as formas de apresentação, os aspectos e as possíveis soluções de anomalias nas edificações e como evitar que qualquer componente de uma edificação deixe de atender aos requisitos mínimos para os quais foi projetado.

A adequação do homem na construção civil, trouxe ao longo dos séculos a prática e a convivência da civilização, assim permitindo o desenvolvimento tecnológico no setor construtivo. É um fator primordial para a tecnologia, entretanto, há a possibilidades de falhas a ponto de acarretar problemas na execução da obra, originando as patologias na construção civil.

Existem diversos fatores que remetem as origens das patologias na construção civil. Essas causas tendem a surgir em imediato ou até mesmo após anos, isso irá depender de diversos fatores, sendo, materiais de construções, execução, planejamento e principalmente a economia que se destinam a obra.

Na NBR 15575:2013 a edificação tem no mínimo 50 anos de vida útil, podendo assim apresentar alguns problemas precoces. A inspeção seria um fator primordial para diagnosticar com precisão as origens e assim solucionar essas anomalias.

3.1.3 Principais causas de patologias construtivas

As patologias surgem por conta de falhas que ocorreram durante a realização de alguma etapa durante a obra, seja no planejamento, execução ou até mesmo na utilização. A eficácia do planejamento, a qualidade do produto e principalmente a mão de obra, resultam em fatores favoráveis à obra.

No passar dos tempos, várias pesquisas mostraram os principais fatores que acarretam essas patologias nas obras civis, assim como ilustra o Gráfico 1.

Gráfico 1: Patologia na Construção – Causa Raiz

Fonte: Adaptado de ESTUDO MONOGRAFIA UFRJ – AGOSTO/2013 – DANIEL FERREIRA OLIVEIRA

Alguns fatores isolados são levados em consideração no momento da análise das possíveis causas que acarretaram as anomalias, são eles: controle de qualidade na seleção de materiais e serviços, sistemas hidráulicos prediais, qualificação na mão de obra, entre outros.

3.1.4 Tipos de patologias construtivas

Cremonini, (1988) diz que, as edificações estão sujeitas a perda de desempenho durante sua vida útil de projeto (VUP), tal processo pode avançar de forma natural ou ser acelerado por diversas razões externas de origem em qualquer uma das etapas do processo construtivo, dentre as mais variadas formas de manifestações patológicas.

Os problemas patológicos normalmente têm origem em algum erro ou falha cometida em ao menos uma das fases do projeto, as fases onde podem acontecer as causas que têm como efeito possíveis defeitos futuros, são: planejamento, projeto, fabricação das matérias primas, execução e uso, porém, das etapas previamente listadas, algumas são mais contundentes quando se aborda o surgimento de patologias, podendo ressaltar as fases de execução, controle de materiais e uso (HELENE, 2003).

3.1.4.1 Infiltração e Umidade

Segundo Suplicy (2012), em edificações a umidade é uma oportunidade para o surgimento de outras patologias, tais como manchas, mofos, eflorescências, deterioração, etc. Pois a umidade deixa o ambiente propício para o agravamento de degradação da edificação. As consequências são inúmeras, diminuindo a resistência dos materiais empregados, deixa o ambiente adequado para o surgimento de fungos e mofos que tem ação prejudicial a componentes construtivos, a umidade tem efeito negativo sobre madeiras e peças metálicas.

A umidade atravessa da parte exterior para a parte interna da edificação por meios das trincas, pois os materiais têm alta capacidade de absorção da umidade do ar, ou ainda por falhas de execução. A predominância desse tipo de infiltração é devida a água proveniente de precipitações, que se acompanhada de vento pode intensificar a infiltração (RIGHI, 2009).

A infiltração é uma anomalia bastante recorrente em residências unifamiliares, seus principais fatores, são: falhas de impermeabilização no processo da obra, problemas de hidráulicas e também possui a água da chuva, mesmo que natural, é um fator maléfico para essa patologia, conforme mostra a Figura 1.

As etapas a seguir mostram os seguintes motivos para as obras possuírem tantos problemas de infiltrações e umidades, são eles:

- Projeto: materiais mais econômicos e de baixa qualidade, a falta de sistema de drenagem;
- Execução: a falta de impermeabilização ou até mesmo outro método para evitar a umidade;
- Materiais: a utilização de materiais específicos para cada etapa da execução, principalmente materiais que possuem permeabilidade;

- Manutenção: sistema de drenagem.

Figura 1: Ilustração de infiltração e umidade na parede interna

Fonte: REDAÇÃO, 2022

As calhas e rufo são fundamentais para uma edificação, a mesma pode evitar possíveis infiltrações nas paredes. O objetivo da calha é recolher a água da chuva que é despejada sobre o telhado e conduzi-las aos condutores verticais. (JÚNIOR, 2013, p. 213).

Para Júnior (2013, p.213), os rufos tem como finalidade a proteção das paredes que estão sendo expostas (rufo tipo pingadeira), ou impedir as infiltrações nas juntas entre o telhado e parede (rufo interno).

Figura 2: Ilustração de rufo e calha

Fonte: GALVAMINAS, 2023

3.1.4.2 Fissuras

Nos termos da NBR 8802 (1994, apud TAGUCHI, 2010), a fissura é caracterizada pela “ruptura ocorrida no material sob ações mecânicas ou físico químicas com até 0,5 mm de abertura”. Acima desse valor, considera-se trinca. Neste momento, é importante compreender quais os motivos para o surgimento das fissuras.

Estudos mostram que as fissuras podem ocorrer por distintos motivos, são eles: sobrecargas, oscilação de temperatura, retração e expansão, deformação de materiais da estrutura de concreto armado, recalque de fundação, reações químicas e detalhes construtivos.

Para atuar no sentido de buscar recursos para essas deformidades, é preciso, primeiramente, identificar quais as causas de cada tipo de fissura:

- Fissuras verticais: são fissuras identificadas no sentido vertical em paredes, atravessando argamassa e blocos. A causa pode ocorrer por conta de materiais com baixa resistência. Se a fissura ocorrer devido ao peso de algum material, o mesmo deverá ser retirado.
- Fissuras diagonais: originam-se a partir das pontas das aberturas de portas e janelas. A vergas e contravergas são suas possíveis causas, tanto, as insuficiências, existência, quanto, a carga que se é aplicada na alvenaria. A respeito da sobrecarga, a solução é a retirada de portas e janelas, providenciando o reforço com telas na alvenaria. Se tratando da insuficiência e inexistência, a solução é solicitar vergas e contravergas adequadas para o seu dimensionamento.
- Fissuras por recalque diferencial na fundação: inicia-se na face do pilar que sofreu recalque na fundação, no sentido diagonal. Suas possíveis causas tendem a escavações, rebaixamento de lençol freático, vibrações e construções vizinhas, modificações no solo, delimitação inadequada das fundações. Suas possíveis soluções, é diagnosticar o problema do recalque, reforçar a fundação e fazer os reparos necessários na alvenaria.
- Fissuras com deformação dos elementos estruturais: a estrutura subdimensionada pode ser a causa principal dessas fissuras. A deformação ficou excessiva na estrutura e com toda a carga atuante também pode ser maior que

prevista em cálculos. A solução é a carga adicional ser retirada e a estrutura precisará ser diagnosticada, retificada e até mesmo, se necessário, reforçá-la, para não haver a necessidade da alvenaria de vedação.

Figura 3: Fissuras verticais por movimentação térmica da laje e Fissuras diagonais em janelas e portas

Fonte: MAGALHÃES, 2004; TAGUCHI, 2010 e CONSTRUINDO DECOR, Janeiro de 2020.

3.1.4.3 Trincas

Segundo Amaral, Amarante e Dias (2021, p.72), trinca é uma abertura em forma de linha que aparece na superfície de qualquer material sólido, proveniente de evidente ruptura de parte de sua massa, com espessura de 0,5mm a 1,50mm.

As trincas são causadas por oscilação de umidade dos materiais de construção e também por variações de temperatura, essas duas situações são comumente parecidas. Em alguns casos específicos ocorrem fendas em função das propriedades higrotérmicas dos materiais e das extensões de variações da temperatura ou umidade.

Segundo Segundo Amaral, Amarante e Dias (2021, p.73, 74 e 75), existem alguns tipos de trincas que serão apresentados a seguir:

- Trinca vertical: a trinca vertical é causada pela expansão dos tijolos, quando à absolvição de umidade, o fissuramento ocorre no canto da edificação, nas paredes de alvenaria.

• Trincas horizontais: as trincas horizontais que ocorrem na base das paredes, tem como causa, má execução da impermeabilização dos alicerces. Então a umidade do solo é absorvida pela parte inferior da parede, quanto a parte superior recebe os raios solares e como consequência a evaporação da água. Quando a umidade é absorvida ela gera uma movimentação diferenciada em relação ao restante da parede. Esse tipo de trinca é fácil identificação pois geralmente é acompanhada por eflorescências (e florescência são depósitos cristalinos de cor branca).

Figura 4: Trincas em alvenarias verticais.

Fonte: QUARTZOLIT, 2023

3.1.4.4 Rachaduras

Com a sua espessura acima de 3mm, as rachaduras normalmente são extensas, profundas e acentuadas. Muitos casos apresentam frestas na alvenaria, adentrando assim luz, água e ar, possibilitando malefícios à estrutura. O surgimento da rachadura significa que a estrutura encontra-se em sinal de alerta e que medidas precisam ser providenciadas.

A baixa elasticidade dos materiais são características que possuem um significado suscetível às movimentações estruturais. Resumindo, a força do material é maior que a sua qualidade de resistência, por fim, as rachaduras surgem a ponto de aliviar essas tensões na estrutura.

Figura 5: Rachadura externa em fachada

Fonte: ELASTOBOR, 2019

A avaliação de uma patologia em primeiro lugar é observar o tipo de rachadura e sua possível causa, deste modo, será viável a possibilidade de identificar a solução mais confiante para a anomalia.

É necessário observar se a rachadura ainda está em movimento, caso ocorra essa possibilidade, é viável contratar um profissional qualificado para aprofundar-se no estudo mais detalhado sobre essa patologia.

Rachaduras que possuem movimentação com falhas na construção da edificação, é necessário: primeiramente, abrir em formato V a rachadura, em seguida, preencher a abertura com um vedante acrílico, também é de suma importância a aplicação de uma tela de poliéster sobre a rachadura, entretanto vai depender da espessura, e por fim, a aplicação de reboco e massa corrida.

A infiltração é bastante conhecida, por ser um dos principais problemas que levam a aparição de rachaduras, a solução mais viável é eliminar os vazamentos através da impermeabilização, e após esse procedimento é necessário recuperar a estrutura, atuando na estrutura em função do grau da patologia encontrada.

Figura 6: Rachadura por infiltração

Fonte: MASTERHOUSE, 2023

3.2 ESTUDO DE CASO

O estudo de caso foi realizado em uma residência unifamiliar no bairro Tarumã, na cidade de Manaus. Trata-se de uma residência de alvenaria convencional, utilizada por moradores deste complexo residencial, tanto pelo custo-benefício, quanto pela facilidade na execução.

Na residência em questão foram encontradas diversas manifestações patológicas, onde, serão apontadas prováveis causas e possíveis soluções, como será mostrado a seguir.

3.2.1 Localização

A edificação está localizada no Residencial Villa Suíça, na Avenida do Turismo, nº 9.821, bairro Tarumã. A residência unifamiliar fica localizada dentro do complexo, na rua Marcelo Degani, nº 10, bairro Tarumã, no Bloco A, como consta na Figura 7.

Figura 7: Localização da residência utilizada para estudo

Fonte: Adaptada do Google Earth 2023

Residência com dois pavimentos, área total de 200m² e área construída de 96m². No primeiro andar consta as seguintes divisões, uma cozinha com metragem de 6,00 x 6,00m, um banheiro de 2,00 x 2,00m e uma lavanderia que tem 2,00 x 4,00. No segundo andar é disposto de três quartos com metragem distintas, o quarto 1 tem 4,00 x 6,00m, já o quarto 2 tem 2,00 x 6,00m e o quarto 3 possui 2,00 x 4,00m, e disponibiliza de um banheiro de 2,00 x 2,00m.

Essa edificação possui 8 anos, entretanto, a pintura foi a única manutenção que ela passou durante toda a sua vida útil, reparo esse realizado em meados de 2022. O estudo de caso irá abordar todas as patologias encontradas nessa edificação, anomalias na fachada, muros, nas paredes externas e internas da casa.

3.2.2 Tipo de patologias encontradas na residência

3.2.2.1 Umidade ascendente causada pela infiltração por capilaridade e mofo

A umidade ascendente é identificada na parede externa da residência na parte inferior, provocada devido a infiltração por capilaridade. No lado externo a parede encontra-se em paralelo a fundação da edificação.

O Clima pode ser um dos fatores que acarretem essa anomalia. O Amazonas possui um clima equatorial úmido, até nos dias de ausência de chuvas, o clima permanece úmido. O processo de infiltração por capilaridade causado pela

umidade do solo que se amplia pela fundação e se desdobra até a parte externa da parede, como mostra a Figura 8.

Figura 8: Parede externa com umidade ascendente e presença de mofo

Observando a Figura 8 conseguimos identificar manchas de mofo causadas pela infiltração. A possível solução para o problema apresentado é fazer em primeiro lugar a limpeza de onde encontra-se o mofo, os produtos necessários para esse procedimento são: água sanitária, detergente e água, deste modo, evitando a proliferação dos fungos. Posteriormente, é necessário ser feita a impermeabilização de toda a parede externa com manta líquida, para não acarretar problemas na sua robustez estrutural. Subsequentemente inicia-se o processo de finalização da parede, onde, será utilizado massa corrida e por fim a aplicação de pintura.

3.2.2.2 Fissuras e Trincas

Durante a inspeção realizada na residência unifamiliar, foram identificadas fissuras e trincas no muro interno. O muro que limita o terreno da edificação possui 3 metros de altura e apresenta essas anomalias por volta de 5 anos.

A Figura 9 mostra o surgimento de fissuras de aproximadamente 0,3mm, essa patologia se estende por todo o seu comprimento com dimensionamentos diferentes. Como mostrado na referência literária, são consideradas fissuras as

anomalias que apresentam até 0,5mm, caso contrário, patologias que surgirem acima dessa medição já se enquadram em trincas.

Figura 9: Fissuras e Trincas apresentadas no muro da edificação

A Figura 9a mostra fissuras e trincas que são apresentadas no muro interno no lado direito da residência, o mesmo possui uma variação de medidas entre 0,3 à 1,0mm. Esta patologia foi observada pelos moradores da residência, e os mesmos afirmam que a anomalia encontra-se estagnada. O muro interno do lado esquerdo, como mostra a Figura 9b, possui a mesma variação de medidas e se encontra sem nenhuma movimentação.

Figura 10: Medição das fissuras e trincas

A Figura 10a e Figura 10b são fotos tiradas no local mostrando as variações de medidas através de uma régua. Essa ferramenta é bastante usada para fazer a medição correta para a identificação das patologias.

As possíveis soluções para as fissuras e trincas é fazer a verificação, onde, primeiramente delimitou-se as fissuras e trincas riscando as extremidades de modo transversal, caso a patologia ultrapasse o risco ela ainda não alcançou um cessamento de sua ruptura. Ocorrendo essa verificação, é necessário que a patologia esteja estagnada, onde, o correto é ser feito uma abertura com espátula, posteriormente passar selatrinca, um material de silicone borrachoso, em subsequência é necessário passar massa forte e massa corrida, e por fim é feita a restauração do muro.

3.2.2.3 Rachaduras na fachada

A fachada da residência em questão encontra-se com rachaduras expostas na parte superior do portão de entrada, mais precisamente nas suas vértices superiores até o final da fachada, assim como mostra a Figura 11.

Figura 11: Fachada da residência unifamiliar

Depois de uma análise mais aprofundada, pude observar que existem duas possíveis causas que se submetem a esse surgimento. Primeiramente, foi-me relatado pelo proprietário que esse portão não possui verga, sendo assim um possível motivo para o surgimento dessas rachaduras. Outro fator, é a dilatação do material, nosso clima possui bastante variação, isso acarreta um acréscimo ou até mesmo a retração dos materiais da fachada.

Figura 12: Rachaduras na fachada da residência

Na Figura 12, com uma imagem mais ampla se pode observar que as rachaduras possuem medidas entre 1,00mm à 1,5mm, medidas in loco. As possíveis soluções serão relatadas de acordo com as causas apresentadas acima.

Sobre a falta de vergas, a solução mais viável é colocar uma verga para não ocorrer o surgimento de fissuras, trincas e rachaduras, todavia, o mais comum a se fazer no momento é fazer uma abertura na rachadura com a espátula preenchendo a mesma, posteriormente se deve preencher a massa na rachadura, sem que haja nenhuma câmara de ar, subsequentemente, é necessário esperar a secagem para por fim fazer o procedimento final, lixamento e pintura.

Com os problemas de dilatação há uma maneira de evitar que ocorra com frequência essa patologia, a solução é a utilização de materiais que possuem resistência ao clima.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em dias atuais, diagnosticar patologias tornam-se cada vez mais recorrentes, e vários fatores são cruciais para que isso ocorra, a falta da elaboração de projeto, a escassez da mão de obra qualificada, a economia referente aos materiais utilizados, a falta de manutenção necessária para identificar precocemente essas anomalias, entre diversos fatores.

O conhecimento qualificado consiste em proporcionar a identificação e solucionar o quanto antes esse problema, visando os futuros contratemplos e facilitando no diagnóstico da edificação. Não se deve esquecer que o financeiro para uma obra é de suma importância, sempre levando em consideração a melhor opção, tanto em questões econômicas, quanto em qualidade.

O estudo de caso informou que a edificação nunca passou por uma manutenção adequada para identificar precocemente essas patologias hoje apresentadas. Entretanto, essas anomalias são bastante recorrentes na construção civil, são sensores de alerta que significa a urgência de reparos, para que no futuro não acarrete problemas ainda maiores. Com o estudo, foram relatadas patologias, como, rachaduras, fissuras e trincas, que se encontram nos muros da residência unifamiliar, também foi apontado infiltrações no muro da edificação. Essas patologias apresentadas no estudo de caso são as mais recorrentes na construção civil.

Sua análise requer qualificação e detalhamento para identificar suas origens e soluções. As soluções que foram apresentadas no estudo de caso são referentes às patologias que encontram-se na residência unifamiliar, a mesma está vigente através de pesquisas e análises, conhecimentos gerais e específicos, e principalmente vistorias in-loco durante a realização do trabalho, assim podendo identificar com mais precisão essas anomalias e apontar possíveis soluções para sua melhor vivência.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15.575**: Edificações habitacionais – desempenho. Partes 1 a 6. Rio de Janeiro, 2013.

CONSTRUINDO DECOR. **Fissura devido à sobrecarga sobre a abertura.**

Disponível em <<http://construindodecor.com.br/vergas-contravergas-cintasdeamarracao/>>. Acesso em: 10 de abril 2023 às 15:08.

CREMONINI, Ruy Alberto. **Incidência de manifestações patológicas em unidades escolares da região de Porto Alegre:** Recomendações para projeto, execução e manutenção. Porto Alegre, 1988. Disponível em: <<http://www.lime.ufrgs.br/>> . Acesso em: 09 abril de 2023.

DECORFÁCIL. Disponível em: <<https://www.decorfacil.com/infiltracao-na-parede/>>. SITE, Acesso em: 10 abr. 2023 às 11:02.

ELASTOBOR. O shopping da manutenção. Disponível em:<<https://blog.elastobor.com.br/rachadura-fissura-e-trincas-na-parede-qual-adiferenca/>>. SITE, Acesso em: 10 abr. 2023 às 16:28.

GALVAMINAS. Disponível em: <<https://galvaminas.com.br/quais-as-funcoes-de-rufos-e-calhas-para-o-telhado/>>. SITE, Acesso em: 10 abr. 2023 às 11:17.

HELENE, Paulo R. Do Lago. Manual de reparo, proteção e reforço de estruturas de concreto. São Paulo, Red Rehabilitar, 2003.

MAGALHÃES, Ernani Freitas. **Fissuras em Alvenarias: Configurações típicas e levantamento de incidências no Estado do Rio Grande do Sul.** 2004. 177f. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.

MASTERHOUSE. Disponível em: <<https://www.masterhousesolucoes.com.br/saibao-que-pode-causar-rachadura-em-parede/>>. SITE, Acesso em: 10 abr. 2023 às 16:57.

OLIVEIRA, Daniel. Levantamento de causas de patologias na construção civil. Rio de Janeiro, 2013.

QUARTZOLIT. Disponível em:

<<https://www.quartzolit.weber/blog/solucoes/comofechar-trincas-nas-paredes-de-forma-rapida-e-facil>>. SITE, Acesso em: 10 abr. 2023 às 11:49.

RIGHI, Geovani Venturini. 2009. **Estudo dos sistemas de impermeabilização: Patologias, prevenções e correções – Análise de casos**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Santa Maria.

SUPLICY, George Felix da Silva. **Patologias causadas pela umidade nas edificações**. 2012. Monografia de Graduação – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012.

TAGUCHI, Mário Koji. **Avaliação e qualificação das patologias das alvenarias de vedação nas edificações**. 2010. 84f. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.

¹Graduando de Engenharia Civil

Instituição: Universidade Nilton Lins

E-mail: gabrielesperanca001@gmail.com

²Graduado em Engenharia Civil

Instituição: Universidade Nilton Lins

E-mail: alexandre.leocadio@uniltonolins.edu

³Mestre em Engenharia Industrial, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, Especialista em Didática no Ensino Superior e Tutoria e Docência em EAD, Graduada em Engenharia Civil e Licenciatura em Matemática

Instituição: Universidade Nilton Lins

E-mail: erikamarquespinheiro@gmail.com

⁴Especialista em Auditoria e Perícia em Obras Civas, Graduada em Engenharia Civil.

Instituição: Universidade Nilton Lins

E-mail: natalianfarias18@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil